

Procédure pour l'utilisation du lecteur ScanPro 3500

Destinée aux personnes
utilisatrices de la Bibliothèque

Rédigée par : Laurence Boutet

Mise à jour le : juin 2025

Sauf mention contraire, Procédure pour l'utilisation du lecteur ScanPro 3500,
par Bibliothèque de l'Université Laval est sous licence [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Table des matières

Avant de commencer	3
Les microformes	3
Le lecteur	4
Le support à microforme.....	4
Étape 1 : Démarrer l'appareil	5
Étape 2 : Démarrer le programme e-ImageData.....	5
Étape 3 : Insérer la microforme sur le support.....	5
Insérer la microfiche.....	5
Insérer le microfilm	7
Étape 4 : Consulter le document et ajuster l'image.....	10
Options de défilement (microfilm)	11
Options d'ajustement.....	12
Onglet HOME	12
Onglet ADJUST	14
Étape 5 : Reproduire la microforme	15
Numérisation.....	16
Impression (service payant).....	16
Étape 6 : Retirer la microforme du support.....	17
Retirer la microfiche	17
Retirer le microfilm	18
Étape 7 : Éteindre le programme et l'appareil	20
Étape 8 : Retourner la microforme	20

Avant de commencer

Les microformes

Les microfiches

Les microfilms

Le lecteur

Avant d'utiliser l'appareil, prenez quelques minutes pour vous familiariser avec les noms des composantes importantes du système.

1. Poignée : permet de déplacer le support à microforme
2. Support à bobine (gauche) : permet d'insérer une bobine de microfilm
3. Roulette (droite) : permet d'y insérer et de défiler une pellicule de microfilm
4. Guides : permet de maintenir la pellicule de microfilm pendant le défilement
5. Vitres supérieure et inférieure : endroit où la microforme doit passer pour la visualiser

Le support à microforme

Étape 1 : Démarrer l'appareil

Appuyez sur le bouton marche/arrêt derrière l'appareil. Une petite lumière s'allumera devant l'appareil.

Étape 2 : Démarrer le programme e-ImageData

1. Sur l'ordinateur, cliquez sur l'icône se trouvant dans la barre d'outils au bas de l'écran;
2. Le programme avec plusieurs options de lecture ouvrira à l'écran. Sélectionnez l'option Expert User + New Features et attendez.

La lumière de lecture de l'appareil s'allumera et le programme apparaîtra à l'écran.

Étape 3 : Insérer la microforme sur le support

Insérer la microfiche

1. Avec la poignée, tirez doucement le support vers vous jusqu'à ce que la vitre supérieure se soulève.

2. Placez la microfiche entre la vitre supérieure et inférieure.

3. Avec la poignée, poussez doucement le support vers l'arrière et déplacez-le jusqu'à ce que vous puissiez voir le document à l'écran.

La microfiche est maintenant prête à être consultée. Vous pouvez voir les pages du document en déplaçant le support.

Insérer le microfilm

1. Avec la poignée, tirez doucement le support vers vous jusqu'à ce que la vitre supérieure se soulève.

2. Insérez la bobine du microfilm dans son support, la pellicule vers le haut.

3. Enfilez la pellicule sur la roulette en suivant le chemin illustré ci-dessous :

4. Fixez la pellicule dans la fente de la roulette.

5. Avec votre doigt, tournez la roulette jusqu'à ce que vous voyiez les pages du document sur la pellicule.

6. Avec la poignée, poussez doucement le support vers l'arrière et déplacez-le jusqu'à ce que vous puissiez voir le document à l'écran.

Le microfilm est maintenant prêt à être consulté.

Étape 4 : Consulter le document et ajuster l'image

Sur l'ordinateur, prenez quelques minutes pour vous familiariser avec les fonctions de base du programme de lecture.

1. Options de défilement (microfilm)
2. Options d'ajustement
3. Zone de numérisation

Options de défilement (microfilm)

1. Rembobiner : permet de rembobiner le microfilm (la vitre supérieure doit être ouverte).
2. Retour rapide : permet de déplacer le microfilm vers l'arrière.
3. Avance rapide : permet de faire avancer le microfilm.
4. Curseur : permet de déplacer le microfilm tout en contrôlant la vitesse de défilement.
5. Verrou lente : sélectionnez cette option puis utilisez le curseur pour défile la pellicule sans arrêt.
6. Auto-Frame : cochez cette option pour que le microfilm s'arrête automatiquement lorsqu'une image complète est positionnée à l'écran après avoir défilé la pellicule.

Il est possible aussi de défile la pellicule à gauche ou à droite en appuyant et en maintenant les touches fléchées du clavier.

Options d'ajustement

Attention : Les changements apportés peuvent prendre quelques secondes avant d'apparaître à l'écran.

Onglet HOME

<p>Contraste</p> <p>De manière générale, augmenter le contraste améliore la lisibilité du texte, tandis que le diminuer améliore la visibilité des photos.</p> <p>Cliquez ou maintenez le bouton de la souris enfoncé sur les boutons <p>Contraste</p>	
<p>Copie dans le presse-papiers</p> <p>Cliquez sur ce bouton, puis sélectionnez une partie du document à copier. Vous pouvez copier seulement le texte (Copy as text) ou copier comme une image (Copy as image).</p>	<p>Copie dans le presse-papiers</p>
<p>Cadrer à la taille</p> <p>Cliquez sur ce bouton pour changer l'affichage du programme.</p>	<p>Cadrer à la taille</p>
<p>Loupe</p> <p>Permet de sélectionner, d'améliorer et de numériser une partie de l'image.</p> <p>Après avoir cliqué sur ce bouton, vous verrez une zone de sélection (avec les lignes pointillées) ainsi qu'une fenêtre supplémentaire apparaître à l'écran.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cliquez et maintenez le bouton de la souris enfoncé sur la zone de sélection pour la déplacer sur une partie du document.2. Cliquez sur le bouton <p>Loupe</p>	

<p>Luminosité</p> <p>Cliquez ou maintenez le bouton de la souris enfoncé sur les boutons	
<p>Précédente/Suivante</p> <p>Cliquez sur les boutons	
<p>Recherche de mot</p> <p>Permet de chercher un mot dans la zone de numérisation.</p> <p>Cliquez sur ce bouton. Puis, lancez une recherche d'un mot ou d'un terme dans la fenêtre qui apparaîtra à l'écran.</p>	
<p>Rotation manuelle</p> <p>Cliquez ou maintenez le bouton de la souris enfoncé sur les boutons	
<p>Spot-EDIT</p> <p>Permet d'ajouter des formes et d'améliorer des parties spécifiques de l'image.</p> <p>Cliquez sur ce bouton, puis cliquez et maintenez le bouton de la souris enfoncé sur l'image pour y ajouter une forme. Puis, cliquez une autre fois sur la forme pour confirmer l'ajout. Vous verrez dans le bouton que plusieurs autres fonctions apparaissent :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ajoutez une forme carrée ; 2. Ajoutez une forme carrée avec un remplissage blanc ; 3. Ajoutez une forme carrée avec un remplissage noir ; 4. Cliquez 1 fois pour annuler la dernière forme effectuée. Double-cliquez pour annuler toutes les formes effectuées ; <p>Après l'ajout d'une forme, vous pouvez ajuster la luminosité et le contraste dans</p> <p>la forme avec les boutons	

Onglet ADJUST

<p>Ajustement automatique</p> <p>Cliquez sur ce bouton pour automatiquement ajuster la luminosité et le contraste d'image, redresser et recadrer l'image.</p>	<p>Ajustement automatique</p>
<p>Détourage automatique</p> <p>Cliquez sur le bouton pour recadrer automatiquement la zone de numérisation.</p>	<p>Détourage automatique</p>
<p>Focaliser</p> <p>Cliquez ou maintenez le bouton de la souris enfoncé sur les boutons <p>Focaliser</p>	
<p>Miroir</p> <p>Si l'image apparaît à l'envers à l'écran, cliquez sur ce bouton pour refléter l'image.</p>	<p>Miroir</p>
<p>Orientation du film</p> <p>Permet de sélectionner l'orientation (portrait ou paysage) de la zone de numérisation.</p> <p>Il est préférable de sélectionner l'orientation qui correspond à l'orientation du document.</p>	<p>Orientation du film</p>
<p>Redressement automatique</p> <p>Cliquez sur ce bouton pour redresser automatiquement l'image.</p>	<p>Redressement automatique</p>
<p>Rotation 90°</p> <p>Cliquez sur les boutons <p>Rotation 90°</p>	

<p>Type de film</p> <p>Permet de sélectionner le type de film (Négatif, Positif ou Micro-paque).</p> <p>Si, par exemple, l'image apparaît avec un fond noir et le texte en blanc, cliquez deux fois sur ce bouton pour mettre le fond en blanc et le texte en noir.</p>	<p>Type de film</p>
<p>Zoom</p> <p>Cliquez ou maintenez le bouton de la souris enfoncé sur les boutons ▲ ou ▼ pour agrandir ou rapetisser ce qui apparaît à l'écran ou cliquez sur le bouton AZ (Auto-Zoom) pour ajuster automatiquement l'objectif.</p>	<p>Zoom</p>

Étape 5 : Reproduire la microforme

Dans le programme, assurez-vous que le document se trouve à l'intérieur de la zone de

numérisation. Puis, cliquez sur le bouton

Un document en format PDF de la numérisation s'enregistrera dans le dossier My Scans sur le bureau de l'ordinateur.

Renommez le document PDF de façon à ce que vous puissiez facilement le reconnaître.

Étape 6 : Retirer la microforme du support

Retirer la microfiche

1. Avec la poignée, tirez doucement le support vers vous jusqu'à ce que la vitre supérieure se soulève.

2. Retirez la microfiche de son support.

3. Avec la poignée, poussez doucement le support vers l'arrière jusqu'à ce qu'il s'arrête.

Retirer le microfilm

1. Avec la poignée, tirez doucement le support vers vous jusqu'à ce que la vitre supérieure se soulève.

-
2. Faites un double-clic sur le bouton du programme pour rembobiner complètement la pellicule dans la bobine de gauche.

3. Retirez la bobine de gauche de son support.

4. Avec la poignée, poussez doucement le support vers l'arrière jusqu'à ce qu'il s'arrête.

Étape 7 : Éteindre le programme et l'appareil

1. Fermez le programme en cliquant sur le bouton « X » complètement en haut à droite de la fenêtre du programme;
2. Éteignez l'appareil en appuyant sur le bouton marche/arrêt derrière l'appareil. La petite lumière devant l'appareil s'éteindra.

Étape 8 : Retourner la microforme

Remettez la microforme dans son contenant et déposez-la à l'endroit indiqué à la salle Argus. Une personne de la bibliothèque se chargera de la reclasser.

